

A INCLUSÃO DO ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE/UFAC/ CAMPUS FLORESTA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Marcos Vitor Rosas da Páscoa^{1,2}, Maria Aldenora dos Santos Lima^{1,3}, Andrei da Conceição Souza^{1,2}, Yvana Sylvia Morais Dene^{1,2}, Lucena Rocha Virgilio^{1,2}

¹Universidade Federal do Acre (UFAC), Campus Floresta, Rua Estrada do Canela Fina, Km 12, Gleba Formoso, São Francisco, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil, ²Laboratório de Gestão, Ecologia, e Manejo de Recursos Naturais (GEMRN), marcos.pascoa@sou.ufac.br, yvana.dene@sou.ufac.br, andrei.souza@sou.ufac.br, lucena.virgilio@ufac.br ³Núcleo de Apoio a Inclusão- NAI/UFAC maria.santos@ufac.br

Resumo

A discussão sobre educação especial assume uma importância crucial em nossa sociedade, onde a diversidade é cada vez mais reconhecida e valorizada, e quando abordada de forma inclusiva, o compromisso com igualdade é reafirmado. O presente estudo objetiva identificar os desafios do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na pós-graduação na Universidade Federal do Acre-Campus Floresta, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza narrativa. Os dados coletados, foram analisados de acordo com autores que abordam a temática. Os resultados reforçam a importância de estratégias educativas e programas de conscientização para criar uma cultura acolhedora e diversa, visando superar obstáculos e estabelecer um ambiente de aprendizado verdadeiramente inclusivo. Conclui-se que políticas de financiamento na pós-graduação se faz necessário, para que a inclusão desse público na universidade seja garantida de forma efetiva.

Palavras-chave — Ações Afirmativas, Inclusão Universitária, Financiamento.

Abstract

The discussion on special education assumes a crucial importance in our society, where diversity is increasingly recognized and valued, and when

approached inclusively, the commitment to equality is reaffirmed. The present study aimed to identify the challenges of Autism Spectrum Disorder (ASD) in postgraduate education at the Federal University of Acre - Campus Floresta, it is a qualitative research. The collected data were analyzed according to authors who address the theme. The results reinforce the importance of educational strategies and awareness programs to create a welcoming and diverse culture, aiming to overcome obstacles and establish a truly inclusive learning environment. It is concluded that funding policies in postgraduate education are necessary to ensure the effective inclusion of this audience in the university.

Key words — Affirmative Actions, University Inclusion, Funding.

1. INTRODUÇÃO

A Lei Brasileira de Inclusão [1] estabelece os fundamentos legais para a promoção da educação inclusiva, garantindo o direito de igualdade de oportunidade, acessibilidade, participação plena e efetiva na sociedade e no sistema educacional, reconhece a diversidade e preconiza a adoção de medidas inclusivas para garantir o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência. O Decreto nº 12.764/ 2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

(TEA) [2], que estabelece diretrizes e orientações para assegurar o acesso à educação inclusiva, estimulação precoce, atendimento educacional especializado, formação de professores e adaptações curriculares necessárias para atender as necessidades específicas dos estudantes com TEA.

Indivíduos com espectro autista podem apresentar uma variedade de déficits, como dificuldades na comunicação, interação social comprometida, padrões repetitivos de comportamento e sensibilidade sensorial distintas, essas características se manifestam desde a infância, variando em intensidade de uma pessoa a outra. O termo “espectro” engloba uma ampla gama de manifestações, sendo subjetivo e apresentando variações comportamentais individuais.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), tem sido um tema significativo de discussão no âmbito educacional, especialmente diante do aumento constante de identificação dos casos, esse cenário nos convida a refletir sobre a inclusão e permanência dos estudantes com TEA na universidade. Como mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – PPGCA na Universidade Federal do Acre- Campus Floresta e egresso do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas na mesma instituição, minha incursão nesta instituição foi marcada por desafios enfrentados de natureza pedagógicas, de interação por conta do TEA. Esta temática instigou-me bastante por conta das minhas necessidades. Buscando apresentar quais os desafios enfrentados no acesso e permanência por um mestrando com TEA no curso de ciências ambientais no Campus Floresta?

Considerando meu papel como futuro mestre, percebo que este tema influenciará minha prática pedagógica. Estou consciente de que ao longo de minha carreira, estarei diante de alunos com deficiência e compreender as nuances abordadas por essa pesquisa me capacitará como um profissional mais comprometido em contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Diante do exposto optei por apresentar minha perspectiva, enquanto estudante com TEA na pós-graduação tendo o seguinte problema de pesquisa: Quais os desafios enfrentados no acesso e permanência por um mestrando com TEA no curso de Ciências Ambientais no Campus Floresta?

Para responder esse problema foi desenvolvido o seguinte objetivo geral: identificar os desafios do processo de inclusão do estudante com TEA na pós-graduação da Universidade Federal do Acre- *Campus Floresta*. Mais especificamente, identificar as dificuldades, assim como os apoios fornecidos, compreender as experiências de um aluno com TEA na pós-graduação oferecendo dados para contribuir na elaboração de metodologias mais efetivas de permanência na universidade.

A escolha do tema não é apenas acadêmica, mas um compromisso pessoal em contribuir para uma sociedade mais inclusiva e compassiva, essa conexão pessoal pode ser uma poderosa fonte de inspiração e motivação em nossa pesquisa, visto que a experiência pessoal nos fornece uma perspectiva única e sensível sobre as necessidades das pessoas com TEA e seus familiares. Essa perspectiva é valiosa para entender as complexidades envolvidas e pode influenciar positivamente nas futuras propostas de práticas pedagógicas inclusivas.

Ao pesquisarmos essa temática, pretendemos compreender as melhores práticas pedagógicas, estratégias adaptativas e recursos educacionais que possam ser utilizados para promover o desenvolvimento acadêmico desses estudantes, ao estudar sobre os impactos das práticas pedagógicas inclusivas de acesso e permanência podemos criar um ambiente escolar acolhedor e inclusivo, onde os acadêmicos, independentemente de suas habilidades ou características individuais, sintam-se valorizados e engajados no processo educacional.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, o estudo ocorreu por meio de uma pesquisa narrativa. O conceito de pesquisa qualitativa se estrutura nas seguintes características “[...] a pesquisa qualitativa tem ambiente natural como sua fonte de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”. A modalidade escolhida foi a pesquisa narrativa, em que teremos contato direto com aquilo que nos propomos investigar, pois “as histórias narrativas falam de experiências individuais e podem lançar luz sobre as identidades dos indivíduos e as imagens que eles têm de si mesmos”. Assim,

foram narradas as experiências vivenciadas de um estudante com TEA, destacando os desafios e perspectivas enfrentadas na graduação e pós-graduação.

3. RESULTADOS

Os resultados indicam que em grande parte os alunos com TEA raramente se desenvolvem de maneira significativa nas atividades escolares. Ao aprofundar essa análise é crucial considerar o impacto dessa baixa participação no desenvolvimento acadêmico e social desse aluno. A resistência à participação pode resultar em lacunas significativas na aprendizagem e na interação social, prejudicando não apenas o progresso educacional, mas também o bem-estar emocional e a autoestima dos estudantes. Faz-se necessário implementar estratégias pedagógicas que levem em conta as necessidades específicas desses alunos, promovendo um ambiente inclusivo que estimule a participação ativa, podendo envolver adaptação de atividades, estabelecimento de rotinas estruturadas, bem como o fornecimento de suporte individualizado, contribuindo para superar os desafios na universidade.

Ao longo da pesquisa, constatamos que os desafios enfrentados por esse aluno convergem, como já evidenciado em outras pesquisas, para questões como preconceito. Há resistência em reconhecê-los como estudantes com necessidades específicas e direitos estabelecidos constitucionalmente, percebemos a falta de financiamento em garantir a permanência desse público na universidade. Podemos comprovar que o aluno com TEA, enfrenta muitos desafios em seu processo de inclusão educacional, os desafios e obstáculos enfrentados no processo de inclusão destes na universidade são resultantes de diversos fatores, tanto internos quanto externos a instituição. Algumas delas ressaltam que essas concepções estão enraizadas na cultura dos alunos, trazidas de casa, a escassez de recursos, formação profissional precária ou a ausência dela de maneira contínua.

4. DISCUSSÃO

Com o intuito de sanar as principais dificuldades de acesso e permanência dos estudantes com deficiência na universidade frente

aos desafios de inclusão, nota-se os esforços do Núcleo de Apoio a Inclusão- NAI, que constitui uma unidade de formação continuada e produção de materiais dentro das especificidades, desenvolvendo com os professores práticas e conhecimentos que os ajudem a construir uma universidade mais inclusiva para trabalhar com os alunos alvos da educação especial, com estratégias de ensino que eliminem barreiras dentro das especificidades, proporcionando-lhes uma aprendizagem significativa e numa convivência democrática, promovendo a prática inclusiva através de cursos, oficinas, palestras e projetos, socializando e sensibilizando os professores e comunidades em geral para que compreendam e respeitem a diversidade.

Através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) o NAI/UFAC, oferece dois programas de Monitoria para Apoio aos Estudantes com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e com Altas Habilidade ou Superdotação (PROMAED) e o Programa de Tutorial para Apoio ao Estudante com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e com Altas Habilidades ou Superdotação (PROTAED). As dificuldades de inclusão dos alunos com TEA na pós-graduação, é principalmente a falta de recursos financeiros pois os mesmo não possuem bolsas específicas como na graduação. O recurso financeiro do Programa INCLUIR, criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2012 é mínimo e os recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, cobre apenas a graduação, por este motivo há urgência nas políticas de financiamento para a pós-graduação, garantindo a permanência desses grupos nas pós-graduações.

5. CONCLUSÕES

Concluimos, que há muito a ser feito diante da imperativa necessidade de promover a inclusão dos estudantes com TEA. Acreditamos que um caminho significativo para promover mudanças no panorama da inclusão é por meio da reflexão, pois podemos identificar nossas falhas e acertos, desafios e barreiras, possibilitando a reconstrução de nossos objetivos em direção a uma sociedade não apenas mais inclusiva, mas também equitativa e menos injusta para todos. Espera-se que este trabalho contribua para futuras pesquisas na área, provocando reflexões

no leitor sobre as atuais culturas, políticas e estratégias presentes na graduação e pós-graduação.

6. REFERÊNCIAS

[1] BRASIL. Ministério da Educação. Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília. 2015.

[2] BRASÍLIA. Decreto Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 2021

[3]Sella, A. C.; Ribeiro, D. M. Análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. *Appris Editora e Livraria Eireli-ME*, 2018.

[4] Afonso , S. R. M. A inclusão escolar das crianças com autismo do Ciclo I do Ensino Fundamental: ponto de vista do professor. 2014.

[5] Cunha, E. Autismo na escola: um jeito diferente de aprender, um jeito diferente de ensinar—ideias e práticas pedagógicas. Rio de Janeiro: *Wak Editora*, v. 6, 2013.

[6] Ludke, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. *Em Aberto*, v. 5, n. 31, 1986.

[7] Creswell, J. W. Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa-: Escolhendo entre Cinco Abordagens. *Penso Editora*, 2014.